

Sachliche Erschliessung von Aufsatznachweisen in der Literaturverwaltung Contents II¹

Einleitung

Zeitschriftenaufsätze, die durch Fachdatenbanken nachgewiesen werden, sind die umfangreichsten und wohl auch wichtigsten Quellen wissenschaftlicher Information. Von den frei zugänglichen Datenbanken auf dem Gebiet der Medizin ist PubMed besonders zu nennen. Als besonderes Plus bietet diese Datenbank die Möglichkeit, bis zu 10000 Treffer einer Recherche abzuspeichern. Grössere Treffermengen lassen sich auch aus anderen Datenbanken erzielen und abspeichern, so aus ScienceDirect und Springer-Link. In der von mir entwickelten Literaturverwaltung Contents II habe ich diese Möglichkeiten genutzt. In der Literaturverwaltung sind 8 Dateien mit jeweils 10000 bis 20000 Nachweisen aus diesen und einigen anderen Datenbanken enthalten.

Wie können solche unübersichtlichen Treffermengen sachlich aufgeschlossen und strukturiert werden? Man könnte zwar grössere Treffermengen vermeiden, indem man eine Suche nach einschränkenden Kriterien startet. aber dadurch erhält man wiederum keine umfassende Zahl von Treffern zu einem gewählten Thema. In diesem Beispiel habe ich eine Recherche in PubMed nach Covid 19 gestartet und aus der gesamten Treffermenge 10000 Records in die Datei 7 der Literaturverwaltung übernommen. In dieser Darstellung wird gezeigt, wie eine solche Treffermenge von Nachweisen mit nur 2 Klicks automatisch und blitzschnell nach einer ganzen Anzahl unterschiedlicher Kriterien sachlich erschlossen werden kann. Dass dies mit relativ einfachen Mitteln, d.h. einem einfachen JavaScript und Webformularen, möglich ist und zwar in Sekundenschnelle, stellt die Besonderheit und wohl auch Einzigartigkeit dieses Datenbanksystems dar.

Grundlegende Probleme und Lösungen: Formate der Nachweise, Schreibweise der Zeitschriftentitel

Aufsatznachweise von Datenbanken werden in verschiedenen Formaten angezeigt. Die Übernahme in die Literaturverwaltung geschieht über dem mit dieser eng verbundenen Importsystem². In diesem werden Nachweise von PubMed im CSV-Format in das folgende vereinfachte einheitliche Format der Literaturverwaltung übersetzt:

```
>2020 z=Eur Rev Med Pharmacol Sci*COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) - recent trends*Kannan S, Shaik Syed Ali P, Sheeza A, Hemalatha K.* 2020 Feb;24(4)2006-2011. doi 10.26355/eurrev_202002_20378.* Sw
```

Einzelne Nachweise werden durch > begrenzt, Zeitschriftentitel hinter z= hervorgehoben, es folgen jeweils hinter einem Sternchen (*) Sachtitel, Verfasser und Erscheinungsvermerke.

Die Literaturverwaltung zeigt alle Nachweise zunächst in dieser Kurzform. Über Hyperlinks sind sie mit der Vollform verknüpft (Abb.1). In dieser werden als Hyperlinks die ergänzten Angaben *Zeitschriftentitel*, *EZB*, *ZDB*, *WorldCat*, *GoogI**Scholar* bzw. *Google*, *Bestandsnachweise* und Themenvermerke (*AGR*,*BIOMED* usw.) hinzugefügt Die Hyperlinks *EZB*, *ZDB*, *WorldCat*, *GoogleScholar* und *Google* führen zu entfernten Rechnern,

1 <http://www.multisuchsystem.de/ContentsLit/contentsLit2.html>

2 <http://www.multisuchsystem.de/ContentsLit/importA.htm>

Zeitschriftentitel, Standortangaben und Themen zu Zielen innerhalb des Systems.

2020 **Zeitschrift:** [Eur Rev Med Pharmacol Sci](#)
COVID-19 (Novel Coronavirus 2019) - recent trends
Kannan S, Shaik Syed Ali P, Sheeza A, Hemalatha K

2020 Feb;24(4):2006-2011. doi 10.26355/eurrev_202002_20378.
Sw
[EZB + ZDB](#)
[\(Google\)](#) [\(Worldcat\)](#)
[Bestandsnachweise](#)
[MED](#)

Abb.1 Nachweis eines Artikels im Vollformat mit Hyperlinks

Der Zeitschriftentitel ist der wichtigste Teil eines Nachweises. Über ihn findet die Vergleichsoperation zwischen den Aufsatznachweisen und der Zeitschriftentiteldatenbank (ZDB)³ statt. Dass nicht die ISSN hierfür verwendet wird, die für diese Operation besser geeignet zu sein scheint, hat folgenden Grund: nicht alle Titel der ZDB konnten auch mit ISSN erfasst werden und viele Nachweise wurden ohne ISSN übernommen. Natürlich können dadurch Fehler entstehen, die aber relativ begrenzt sind. Voraussetzung ist aber eine möglichst vollständige angegliche Schreibweise der Titel, was auch annähernd erreicht ist.

Zeitschriftentitel werden ausserdem von PubMed stets abgekürzt angegeben: z.B. *Eur Rev Med Pharmacol Sci*. Entsprechend verfügt die Literaturverwaltung über eine Datenbank, die ausser 16000 nicht abgekürzten Titeln der Thomson Reuters Journals List ca. 24000 abgekürzte PubMed-Titel enthält. Mit den etwa 40000 Titeln dieser Datenbank werden die Zeitschriftentitel der Aufsatznachweisen verglichen. Der oben angezeigte Zeitschriftentitel wird in dieser so aufgeführt:

```
>Eur Rev Med Pharmacol Sci=med= 11283602*FREI
```

Hinter dem Titel die ergänzenden Angaben: Themenkennung *med*, eingeschlossen durch = , die ISSN und der Zugänglichkeitsvermerk *FREI* nach Sternchen *.

Viele Titel der Datenbank werden oft mit vielen Besitzangaben und oft auch mit mehreren Themen aufgeführt, z.B.:

```
>PERMAFROST AND PERIGLACIAL PROCESSES=geo=geog=*AA*BHU*BSB*BTU*BW  
*ERF*EUV*FHM*FHR*G*HDM*JE*RE*ROS*SLUB*SU*LB*TIB*TUBS*TUCB*TUDA*TUM*U  
BEN*UBLUE*UBPO*UBRO*ULBH 10456740
```

Diese Datenbank wird in einem aufwendigen Verfahren erstellt. Vor allem muss die Schreibweise der Titel vereinheitlicht werden, für die die Schreibweise der Thomson Reuters Liste massgebend ist. Die Einarbeitung von Zeitschriftentiteln mit Thema und Standortangaben in die Datenbank erfolgt in einem aufwendigen Einarbeitungssystem⁴ Bemerkenswerterweise geschieht dies ebenfalls ausschliesslich durch den Vergleich nicht abgekürzter Zeitschriftentitel. Die abgekürzten PubMed-Titel erhalten allerdings die Zutrugungen von Themen und Standorten in einem zusätzlichen Bearbeitungsprogramm

3 nicht zu verwechseln mit der ZDB der deutschen Bibliotheken

4 <http://www.multisuchsystem.de/einarbB.htm>

über den Vergleich mittels der ISSN⁵

Abb. 2 Formular der Contents Literaturverwaltung II: Anzeige von Zeitschriften rechts und Themen links

Zur sachlichen Erschliessung von Aufsatznachweisen in 2 Schritten:

Die Literaturverwaltung Contents II ist aus mehreren Frames aufgebaut. Abb. 2 zeigt im oberen Teil das Suchformular. Über den Schalter *Laden* links oben wurde die Datei 7 geladen, die 10000 von PubMed importierte Aufsatznachweise zu covid19 enthält. Unter dem Formular befinden sich die beiden Anzeigefenster. Im rechten Fenster werden die in den Aufsatznachweisen der Datei enthaltenen 2130 Zeitschriftentitel angezeigt, im linken Fenster die gesamten in dieser Datei ermittelten 165 Themen alphabetisch aufgelistet. Die sachliche Aufschlüsselung erfolgt in 2 Schritten:

1. Über den Schalter *Zeitschriften A-Z Anzeigen* werden zunächst alle in der Datei 7 enthaltenen Zeitschriftentitel alphabetisch im rechten Fenster angezeigt.
2. Danach werden über den Schalter *Alle Themen in Aufsatznachweisen* alle in der Datei 7 ermittelten Themen im linken Fenster angezeigt.

Im 1. Schritt werden aus allen Nachweisen die Zeitschriftentitel ermittelt und diese mit einer Datenbank von ca. 40000 Zeitschriftentiteln verglichen. Bei identischen Titeln werden die diesen hinzugefügten thematischen Kennzeichnungen entnommen und zwischengespeichert. Im 2. Schritt werden diese Kennzeichnungen ausgelesen, sortiert und gleiche Kennzeichen entfernt. Die Kennzeichen werden mit der entsprechenden Themabezeichnung als Hyperlink ausgeschrieben, bei dessen Anklicken die in allen Nachweisen enthaltenen Zeitschriftentitel zum betreffenden Thema angezeigt werden. In diesem Beispiel wurde das Thema *Agrarwissenschaften* ausgewählt, rechts die entsprechenden 16 Zeitschriften (Abb. 3). angezeigt. Die Zeitschriftentitel sind wiederum Hyperlinks, die beim Anklicken im linken Fenster die in der Zeitschrift erfassten Nachweise anzeigen, soweit sie von der Literaturverwaltung übernommen worden sind.

⁵ Einarbeitungs- und Importsystem nur in lokal installierter Version verwendbar mit dem Internet Explorer

Abb.3 Zeitschriften zum Thema Agrarwissenschaften im rechten Fenster

Hier wurde die Zeitschrift *Biochemistry* gewählt. Links werden sofort die in der Aufsatzdatenbank nachgewiesenen Nachweise dieser Zeitschrift in Kurzformat angezeigt (Abb. 4):

Abb.4 Nachweise zur Zeitschrift Biochemistry im Kurzformat im linken Fenster

Klickt man auf den 1. Nachweis links, so wird rechts derselbe Nachweis im Vollformat mit allen Hyperlinkergänzungen angezeigt (Abb. 5)

Abb. 5 Ausgewählter Nachweis im Vollformat im rechten Fenster

Hyperlink-Verknüpfungen

In dieser Literaturverwaltung werden die Hyperlink-Verknüpfungen überwiegend nicht mit den Adressen anzusteuender Seiten, sondern mit kleinen JavaScripts verbunden, die verschiedene Befehle ausführen.

Das Thema *Agrarwissenschaften* im linken Fenster ist mit folgendem Hyperlink verbunden:

```
javascript:sa='agr';parent.oben.document.forma.Es.value=sa;parent.oben.document.forma.SA2.click();
```

Beim Anklicken wird ein JavaScript-Code gestartet, der in *sa* die Kennung *agr* für *Agrarwissenschaften* speichert; diesen in das versteckte Formularfeld⁶ *Es* des Suchformulars *forma* eingibt, dann den Schalter *SA2* aktiviert, der automatisch die Funktion *such2a()* startet. In dieser Funktion werden nacheinander alle Zeitschriften der ZDB ermittelt, die die Kennung *agr* enthalten. Dabei wird jede ermittelte Zeitschrift sofort in den Aufsatznachweisen der geladenen Datei bzw. Dateien gesucht. Falls gefunden, wird der Zeitschriftentitel mit den aus der ZDB ergänzten Angaben ausgeschrieben. Und zwar wieder als Hyperlink, der mit folgendem JavaScript verbunden ist:

```
javascript:zz='BIOCHEMISTRY*';parent.oben.document.forma.E.value=zz;parent.oben.document.forma.Z.click();
```

falls der oberste Titel *BIOCHEMISTRY* angeklickt wurde. Hier wird der versteckte Schalter *Z* aktiviert, der die Funktion *suchZ()* startet. In dieser Funktion werden in den Aufsatznachweisen alle Nachweise gesucht, die diesen Zeitschriftentitel enthalten und die gefundenen Nachweise ausgeschrieben. Diese zunächst im Kurzformat und mit dem als Hyperlink verbundenen JavaScript:

```
javascript:x=""+x+"";parent.oben.document.forma.E.value=x;parent.frames[0].document.forma.SE.click();
```

Beim Anklicken wird hier der Schalter *SE* aktiviert, der den Nachweis im Vollformat mit den ergänzenden Angaben, auch hier als Hyperlinks, ausschreibt.

Zugang zum Volltext

Die Literaturverwaltung zielt letzten Endes nicht auf die bloße Anzeige von Nachweisen, sondern auf den Zugang zum Volltext eines Artikels. Auch darin wird im Multisuchsystem insgesamt als auch in diesem Teilsystem der Literaturverwaltung ein besonderes Verfahren gewählt. Zwar kann der Zugang über EZB oder ZDB gewählt werden, da die Nachweise auch mit Besitzangaben ergänzt werden, falls im Formular eine Bibliothek ausgewählt wurde (in diesem Beispiel UB Potsdam). Der schnellere und direktere Weg aber findet über die Verknüpfungen mit Google und Google Scholar statt. Dabei werden der Sach- und Zeitschriftentitel eines Nachweises in die Suchadressen dieser Suchdienste eingegeben was in den meisten Fällen nicht nur zum Abstract, sondern auch direkt zum Volltext führt, wie das folgende Beispiel zeigt:

6 Das Suchformular enthält eine ganze Reihe von versteckten Feldern

Abb. 6 Artikelnachweisanzeige in Google Scholar: Volltextzugang

Hier wurde im 2. Nachweis (d7 7605) der Hyperlink *Google Scholar* gewählt und sofort der Volltextzugang getroffen. Der 1. Nachweis (d7 3350) führt allerdings über Google zum Ziel, weil das Erscheinungsdatum hier wahrscheinlich noch zu neu ist (Juli 2020) und nur Google auch die neuesten Zeitschriftenaufsätze erfasst. Die Verknüpfung mit Google oder Google Scholar ist auch deshalb zu bevorzugen, weil hier oft auch solche Artikel im Volltext lesbar sind, die sonst (über den EZB-Zugang) nur mit einer besonderen Lizenz zugänglich sind.

Schlussbemerkungen

Das System beruht im Wesentlichen auf einer engen Verbindung zwischen Aufsatznachweisen und einer umfassenden Datenbank von Zeitschriftentiteln. Die Navigation innerhalb des Systems, das aus mehreren Frames besteht, geschieht notwendigerweise fast ausnahmslos über in JavaScript eingebundene Hyperlinks. Diese Technik hat sich hier sehr bewährt. Da sich alle Datenbanken in Webformularen innerhalb des Systems befinden, kann eine Schnelligkeit erreicht werden, die verblüffend ist.

In manchen Einzelheiten ist das System noch zu verbessern. Die ZDB müsste aktualisiert und Fehleintragungen müssten beseitigt werden. Das könnte zwar mit einer Reihe von Bearbeitungsprogrammen vielfach automatisch, aber auch relativ aufwendig geschehen. Der Import von Aufsatznachweisen von PubMed, Springer und ScienceDirect könnte natürlich laufend ergänzt werden. Die Nachweise der Dateien 1 bis 8 können in dieser Version allerdings nur als Demonstrationsbeispiele dienen. Einige Dateien enthalten auch fehlerhafte Einträge. Die Einträge in Datei 7 aus PubMed dürften aber besonders einheitlich und ziemlich fehlerfrei sein.

Die Literaturverwaltung Contents II ist eine von 3 unterschiedlichen Literaturverwaltungen des Multisuchsystems E-Connect⁷ und diese stellen nur einen, aber wesentlichen Teilbereich dieses Systems dar. Der Kern besteht aus einer Datenbank von Zeitschriftentiteln, die auch von den Literaturverwaltungen benutzt wird, hier allerdings zusätzlich 24000 PubMed-Titel enthalten. In den Literaturverwaltungen kommen ca. 40000 Aufsatznachweise als Demonstrationsbeispiele hinzu. Die Datenbank der Zeitschriftentitel ist mit über 550 Themen-Kennzeichen und vielen Besitzangaben ergänzt und kann sehr vorteilhaft für die sachliche Suche nach elektronischen Zeitschriften

⁷ <http://www.multisuchsystem.de/>

verwendet werden. Die Startseite des Multisuchsystems öffnet mit dem Suchformular dieses Suchsystems, das die folgende Abbildung zeigt.

Abb. 7 Startseite und Formular für die Suche nach Zeitschriften

Für alle Teile des Multisuchsystems wird eine einfache Technik verwendet, die ich in einer Reihe von Darstellungen ausführlich erläutert habe⁸:

- [Das Multisuchsystem E-Connect. Ein neuer Datenbanktyp](#)
- [Contents Literaturverwaltung II](#)
- [Informationen erfassen und bearbeiten Teil 4.1\)](#)
- [Aufsatz über Contents-Linking](#)

Autor: Hans Hehl

Buchveröffentlichung: Die elektronische Bibliothek. München: de Gruyter 1999

2. erw. Aufl. 2001

Aufsätze in Fachzeitschriften

Internetpublikation: Multisuchsystem E-Connect: <http://www.multisuchsystem.de/>

8 z.T. nicht mehr ganz aktuell